

Казак Н.А.

АНТИАЛКОГОЛЬНАЯ КАМПАНИЯ 1985–1990 ГГ. В СЕВАСТОПОЛЕ¹

Севастопольский государственный университет, г. Севастополь

Аннотация. В статье изучен процесс реализации антиалкогольной кампании 1985–1990 гг. в Севастополе. Исследование выполнено на основе впервые введенных в научный оборот нарративных источников. Показано внедрение новой безалкогольной обрядности и возникавшие при этом проблемы, рост самогоноварения, влияние кампании на виноградарство, виноделие, сферу торговли. Сделан вывод, что административно-запретительные меры не приводили к сокращению потребления алкоголя населением.

Ключевые слова: антиалкогольная кампания, пьянство, алкоголизм, безалкогольные свадьбы, самогоноварение, виноградарство.

Abstract. The article studied the process of implementing the anti-alcohol campaign of 1985–1990. in Sevastopol. The study was carried out on the basis of narrative sources first introduced into scientific circulation. The introduction of a new non-alcoholic ritual and the problems that arose at the same time, the growth of moonshine, the influence of the campaign on viticulture, winemaking, and trade are shown. It was concluded that administrative prohibitive measures did not lead to a reduction in alcohol consumption by the population.

Key words: Anti-alcohol campaign, drunkenness, alcoholism, non-alcoholic weddings, moonshining, viniculture.

В настоящее время в Российской Федерации воплощается в жизнь программа, направленная на сокращение потребления алкоголя и уменьшение причиняемого им вреда. Минздрав РФ разработал концепцию сокращения потребления алкоголя в РФ на период до 2030 года, в рамках которой планируется снизить количество выпитого в пересчете на чистый спирт до 7,7 литров в год на человека [2]. Значимость четкой и продуманной антиалкогольной политики весьма велика, но выработать её без осмысления опыта прошлого невозможно. В настоящее время правительство РФ успешно осмыслило опыт антиалкогольной кампании 1985–1990 гг. Грамотная антиалкогольная политика позволила в период с 2008 по 2021 год снизить потребление алкоголя почти на 43% [15].

История антиалкогольной кампании 1985–1990 гг. в Севастополе изучена очень слабо. А.В. Кузьмина и Т.А. Богаткевич [6], авторы главы, посвященной перестройке в третьем томе «Истории Севастополя», рассмотрели ее в контексте перестроечных реформ, акцент сделан на виноградарство и производство вина в данный период. В то же время, по этой теме имеется большой корпус источников, пока не востребованный в историографии. Среди них: документы органов государственной власти (постановления ЦК КПСС, Совета Министров СССР, Президиума Верховного Совета СССР, статистические материалы, устная история, публицистика). В данном исследовании в основном использованы материалы газеты «Слава

¹ Научный руководитель – В.В. Хапаев, кандидат исторических наук, доцент кафедры «Всеобщая история и мировая культура» ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

Севастополя», которая активно освещала на своих страницах борьбу с пьянством и алкоголизмом.

После смерти К. У. Черненко, на внеочередном пленуме ЦК КПСС 11 марта 1985 года, генеральным секретарем единогласно был избран М. С. Горбачев, который объявил о продолжении линии партии, выработанной на XXVI съезде КПСС: «Это – линия на ускорение социально-экономического развития страны» [3, с. 129]. Одним из направлений было увеличение производительности труда и укрепление дисциплины. В рамках этого была начата очередная антиалкогольная кампания, затронувшая все союзные республики и регионы, несмотря на их экономические и хозяйственные особенности. Началом ее считается публикация 17 мая 1985 года постановлений ЦК КПСС «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма» [9], Совета Министров СССР «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогонварения» и Указа Президиума Верховного Совета СССР

«Об усилении борьбы с пьянством» [23]. В газете «Слава Севастополя» появилась рубрика «Трезвость – норма жизни». На следующий день 18 мая были опубликованы отклики севастопольцев в поддержку постановлений. Так К. Бушневский бригадир комплексной бригады РСУ-1 ремстройтреста от имени своего коллектива написал: «Мы горячо поддерживаем принятые меры борьбы с этим социальным злом. Только так можно наладить крепкую дисциплину и порядок на производстве» [24].

В первое время в городе, как отмечала пресса: «В самом деле, всего за месяц с небольшим после вступления нового закона в силу появление в общественных местах лиц в нетрезвом состоянии стало встречаться значительно реже, будто вымело их с наших улиц» [21], «но отдельные место сборищ выпивох органам милиции, возможно и неизвестны» [8]. Административный нажим и резкое сокращение продажи алкоголя было основным методом борьбы с пьянством и алкоголизмом. Так в Севастополе менялась дислокация мест реализации спиртных напитков. Из 192 предприятий торговли алкоголем оставлено 22 специализированных магазина и 12 обособленных отделов, из 88 предприятий общественного питания торговля спиртными напитками была разрешена только в 11 [17], в дальнейшем в городе была прекращена торговля пивом в бочках [25]. Проводились рейды совместно с сотрудниками милиции по паркам, ресторанам, кафе и т. д., в основном итогами такими рейдов были выписывания штрафов, направление на исправительные работы, лишение премий и путевок. Так официантка ресторана «Полет» продавала водку в подсобном помещении, буфетчица ресторана «Украина» устроила распродажу спиртного, в итоге обе были оштрафованы на 50 рублей [22].

С начала антиалкогольной кампании на всех официальных банкетах должны были отсутствовать спиртные напитки. Забавный случай произошел на праздновании Дня Военно-морского флота, рассказывал первый секретарь Севастопольского горкома КПУ – А. П. Смоляников: «На праздник прибыло много высокопоставленных гостей, а также делегации из Югославии и Болгарии. После парада кораблей и спортивного праздника все приглашенные собрались на флагмане – крейсере «Ленинград». По военно-морскому протоколу столы накрыты на 15-18 блюд, но ничего спиртного... только сладкая и минеральная вода. После застолья один из членов Политбюро уже садясь в машину сказал: «Вот видите, товарищи, можно и без спиртного нормально провести праздник». После этого к командующему Черноморским флотом М. Н. Хронопуло подошел командующий ВМФ Болгарии адмирал Янакиев и сказал: «Мать-перемать! Ты что, трезвый боцман! Не мог сказать, чтобы я свое захватил!». На это последовал ответ: «Ты понимаешь, у нас же постановление». Адмирал Янакиев произнес: «Да... ты со своими постановлениями! Так! Все ко мне на борт! У нас другая территория». В итоге все собрались вечером на болгарском

флагмане, нормально посидели, поговорили, а после командующий югославским флотом говорит: «А завтра ко мне на корабль» [13].

Пропаганда безалкогольной обрядности достигла своего апогея. Стало практиковаться проведение безалкогольных свадеб, которые в народе прозвали «комсомольскими». На таких свадьбах упор делался на концертную программу, способную развлекать гостей и без алкоголя. Для этих целей было разработано пособие для организаторов таких мероприятий [16]. В газетах писали, что такие свадьбы были многолюдными и веселыми, в ответ на вопрос корреспондента: «какая свадьба без вина – горькая? И дружно звучит ответ: «Сладкая!» [10]. Имеет место интересный факт – свадьба студентов приборостроительного института. Кто-то расторопный оказывает молодоженам «медвежью услугу» и дарит молодым бутылку шампанского. Жених, понимая, что свадьба безалкогольная не поддается соблазну и просто разбивает эту бутылку [11]. Еще факт, который невозможно оспаривать - на таких свадьбах алкоголь был, только в замаскированном виде: самоварах, чайниках и пр. Н. А. Маркова, В. И. Казельский, А. В. Скригленко, Л. Т. Рыбина и другие, сняв кафе

«Кавказ», «Арктика», «Херсонес», «Волна» и «Турист» для проведения свадеб и дав при этом письменные заверения, что никто приносить и распивать спиртные напитки не будет, учинили там коллективные пьянки [25]. Это и является обратной стороной таких мероприятий. Безалкогольная обрядность не имела популярности у населения, поэтому и не приживалась.

1 октября 1985 года в Малом зале горисполкома состоялось первое заседание оргкомитета по учреждению городской организации Всесоюзного добровольного общества борьбы за трезвость. 18 ноября прошла конференция по учреждению Севастопольской организации Всесоюзного добровольного общества борьбы за трезвость, где все делегаты единогласно проголосовали за ее создание. Был начат процесс по созданию первичных организаций на предприятиях, общежитиях, учебных заведениях. Уровень их работы был достаточно низким, так как большая часть города не была в этом заинтересована. Воспитатель общежития «Буревестник» П. Ф. Коржун говорила: «боюсь, все на нет сходит. Устали мои девушки к каждому вечеру столы таскать через все общежитие, призы на свои деньги покупать да посуду до ночи в умывальниках мыть» [20].

За время антиалкогольной кампании произошел расцвет самогонварения. Показательные суды, штрафы за хранение и производство самогона, уголовная ответственность за его сбыт не могли пресечь этот процесс. Вследствие этого увеличилась продажа сахара, для производства нелегального алкоголя. В 1985 на каждого севастопольца продали 19,9 кг, 1986 – 22 кг, 1987 – 24 кг. [7]. В Нахимовском районе с начала 1988 года выявлено более 50 точек самогонварения [18]. Рабочие цеха № 23 объединения «Морской завод им. С. Орджоникидзе» организовали производство самогона в своей бытовке из разбавителя малярных красок [26]. Среди самогонщиков около половины представители женского пола, из объяснений в милицеских протоколах: «Начала гнать самогон после того, как подорожали спиртные напитки» [27]. Жительница п. Сахарная головка изготовила из закисшего варенья 18 л. самогона [4].

К вопросу о состоянии виноградарства и виноделия. Севастопольских виноградников эта драматическая ситуация практически не коснулась, в том числе благодаря переориентации предприятий на производство безалкогольной продукции [6, с. 632].

«Хотите – верьте, хотите – нет – говорил А. П. Смоляников, но на севастопольских землях ни одного гектара не тронули, ни одной лозы не погубили!» [13]. Завод-совхоз «Золотая балка» спасло, что доля столового винограда составляла 17 %, в то время как по стране она в среднем равнялась 4 % [19]. Несмотря на это попытки наступления на виноградники были, но «работники совхоза «Золотая балка» всеми

правдами и неправдами отстаивали виноградники. Как компромисс – сошлись на увеличении столовых сортов винограда с 10 до 40 % [1].

Имелись случаи кражи алкогольных напитков с предприятий. Так с Инкерманского завода марочных вин шестеро жителей Белокаменска, пятеро из которых в разное время были рабочими на этом заводе, похитили около 60 л. вина [5].

С 1988 года возросла проблема очередей. Еще более оригинальный способ приобрести спиртное был продемонстрирован в магазине № 42 по улице Пожарова. Здесь поклонники «зеленого змия» десантировались в толпу прямо с крыши магазина [27]. Произошел рост спекуляции алкоголем. Чтобы решить проблему очередей, государство пошло на послабления в антиалкогольной политике, а именно на увеличение производства алкоголя преимущественно крепких спиртных напитков, если в 1989 году было произведено 162 млн. дал водки, то в 1990 году уже 212 млн. дал. При этом производство вина, шампанского, коньяка снизилось [12, с. 523]. Окончанием антиалкогольной кампании считается 24 июля 1990 года, когда было опубликовано постановление Совета Министров СССР № 724, которое отменяло все ограничения на продажу спиртных напитков [14].

Антиалкогольная кампания 1985–1990 гг. оказалась одной из неудачных реформ, которая не принесла желаемых результатов. Административно-запретительные меры не привели к сокращению потребления алкоголя населением города, зато они поспособствовали росту самогонварения, спекуляции, очередей, краж с предприятий. Безалкогольная обрядность не приживалась, а городское отделение общества борьбы за трезвость не имело популярности, уровень его работы оставался низким. Севастопольские виноградники практически не пострадали за счет того, что виноград шел на производство безалкогольной продукции. Негативное влияние было оказано на винзаводы и сферу торговли Севастополя, которые понесли колоссальные финансовые убытки. Кампания также подорвала авторитет КПСС и лично М. С. Горбачева, которого иронично стали называть «минеральный секретарь».

Источники и литература

1. Воронин В. В защиту виноделия // Слава Севастополя. 1990. 6 июля.
2. В РФ планируют за 8 лет снизить на 15% годовое потребление спирта на человека - концепция Минздрава [Электронный ресурс] // Interfax.ru – URL: russia.ru/kaleidoscope/v-rf-planiruyut-za-8-let-snizit-na-15-godovoe-potreblenie-spirta-na-cheloveka-koncepciya-minzdrava. (проверено: 24.08.2023).
3. Горбачев М. С. Избранные речи и статьи. Т. 2. М.: Политиздат. 1987. 510 с.
4. Жигалов Н. «Черный бизнес» // Слава Севастополя. 1987. 4 апреля.
5. Жигалов Н. Высоцкий В. Цена похмелья // Слава Севастополя. 1987. 19 мая.
6. История Севастополя в трех томах. Том III. Севастополь в советский и постсоветский периоды. 1917–2014гг. Севастополь: Альбатрос. 2021. 996 с.
7. Ищенко Г. Не всякий сахар сладок // Слава Севастополя. 1988. 2 марта.
8. Конопацкий Р. Так обязывает закон // Слава Севастополя. 1985. 30 июня.
9. КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Т 15. М.: Политиздат. 1989. 671 с.
10. Кужанова Л. А эта свадьба пела и плясала // Слава Севастополя. 1985. 30 июня.
11. Найденова Е. У нас в общежитии свадьба // Слава Севастополя. 1986. 8 апреля.
12. Народное хозяйство СССР в 1990 г. Статистический ежегодник. М.: Финансы и статистика. 1991. 752 с.
13. Никуленко Т. Бывший первый секретарь Севастопольского горкома Компартии Украины Алексей Смоляников: «Одного слова Горбачева было достаточно, чтобы на будущих гэкачепистов надеть наручники» [Электронный ресурс] // Бульвар Гордона – URL: <http://www.bulvar.com.ua/arch/2006/33/44e1cd0fd1195/>. (проверено 22.08.2023).
14. Постановление Совета Министров СССР от 24 июля 1990 г. № 724. [Электронный ресурс] // Электронный фонд правовых и нормативно технических документов. – URL: <https://docs.cntd.ru/document/765705452>. (проверено 22.08.2023).
15. Потребление алкоголя в России снизилось на 43 процента за 13 лет. Почему рос-

сияне стали меньше пить и как изменилась структура потребления // Российская газета. 2022. 13 сентября.

16. Примерные сценарии послеобрядовых торжеств: (Обрядов торжественных регистраций брака, новорожденного, проводов в Вооруженные Силы Союза ССР), исключаящие при их проведении употребление спиртных напитков. К.: Реклама. 1986. 71 с.

17. Решительно искоренять пьянство и алкоголизм // Слава Севастополя. 1985. 24 августа.

18. Романенко А. ...В омуте «зеленого змия» // Слава Севастополя. 1988. 24 апреля.

19. Силаков В.В. Агрофирме «Золотая балка» – 70 лет // Слава Севастополя, 1991. 20 июня.

20. Сиротинская Ю. Яныгин В. Клуб для галочки // Слава Севастополя. 1986. 28 мая.

21. Скороходов Н. По кривой дорожке // Слава Севастополя. 1985. 19 июля.

22. Скороходов Н. Цена благодушия // Слава Севастополя. 1985. 9 октября.

23. Трезвость - закон нашей жизни. Постановления ЦК КПСС, СМ СССР, Указы Президиума ВС СССР, Президиума ВС РСФСР о мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогонварения, май - сентябрь 1985. М.: Политиздат. 1985. 32 с.

24. Трезвость – норма жизни // Слава Севастополя. 1985. 18 мая.

25. Химич В. Против «пьяного подполья» // Слава Севастополя. 1987. 25 июля.

26. Чигринский В. Романенко А. Зачем прятать концы...в спирт? // Слава Севастополя. 1988. 3 сентября.

27. Шабанов Ю. Только ли в очереди дело // Слава Севастополя. 1988. 21 октября.